

Wissenschaftlicher Jahresbericht
des Österreichischen Archäologischen Instituts
2018

Das Österreichische Archäologische Institut
ist ein Forschungsinstitut der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Herausgeber

Österreichisches Archäologisches Institut an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Franz Klein-Gasse 1

A-1190 Wien

<https://www.oeaw.ac.at/oeai>

© 2018 ÖAW-ÖAI

Für den Inhalt verantwortlich: Sabine Ladstätter

Redaktion und Lektorat: Barbara Beck-Brandt

Satz und grafische Gestaltung: Andrea Sulzgruber

Druck: Holzhausen Druck GmbH

Alle Abbildungen, sofern nicht anders angegeben: © ÖAW-ÖAI.

ISSN 2309-1207

INHALT

Personal – 5

Feldforschungen

Türkei – 7

Griechenland – 45

Italien – 65

Kroatien – 69

Montenegro – 72

Österreich – 76

Ägypten – 79

Arbeitsgruppen des ÖAI

Siedlungsarchäologie und Urbanistik – 85

Kult und Heiligtum – 88

Bauforschung – 92

Militärische Infrastruktur und Verkehrswege – 93

Alltag, Handel und Handwerk – 97

Keramikstudien – 99

Materialanalysen – 107

Anthropologie und Nekropolenforschung – 114

Archäozoologie – 119

Archäobotanik – 124

Digging Digital – 131

Cultural Heritage – 136

Projekte in Publikationsvorbereitung – 138

Verzeichnisse 2018

Veranstaltungen und Ereignisse – 139

Lehrtätigkeiten – 153

Akademische Leistungen und Auszeichnungen – 154

Vorträge – 155

Poster – 164

Bibliografie – 165

Mitglieder des ÖAI – 171

Kibyrtis digital, Screenshot (© ÖAW-ÖAI / Kibyrtis-Projekt)

Feldforschungen. Zu diesem Zweck ist durch die Firma PLEX GmbH im Rahmen eines hauseigenen Projekts der Gerda Henkel Stiftung zur digitalen Publikation eine Online-Plattform erstellt worden, auf der die Forschungsergebnisse veröffentlicht werden sollen. Dies geschieht in drei Teilen, die den Katalog-, Text- und Abbildungsteilen einer Buchpublikation entsprechen, aber alle Verknüpfungsmöglichkeiten einer Datenbank beinhalten und zudem keiner Begrenzung der Datenmenge unterliegen.

Bis Jahresende konnten die Arbeiten an den Katalogen der Fundstellen und Funde sowie der Bilddatenbank, die mittlerweile über 7.500 Fotos, Zeichnungen und Pläne umfasst, weitgehend abgeschlossen werden. Auch die Arbeit an den auswertenden Texten ist weiter fortgeschritten, wird aber im Jahr 2019 bis zum endgültigen Abschluss der Publikation noch fortzusetzen sein.

Bis Jahresende konnten die Arbeiten an den Katalogen der Fundstellen und Funde sowie der Bilddatenbank, die mittlerweile über 7.500 Fotos, Zeichnungen und Pläne umfasst, weitgehend abgeschlossen werden.

Projektleitung: O. Hüllden, T. Corsten (Universität Wien); Mitarbeit: M. Fischer (LMU München), M. Förg (LMU München), N. Gail, J. Gebauer (Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek, München), J. Kreuzer, K. Kugler (LMU München), C. Kurtze, K.-L. Link (LMU München), C. Pekrul (Universität Wien), M. Pichler (LMU München), E. Tacconi-Garman (Universität Tübingen); technische Betreuung: T. Brauner (PLEX GmbH, Berlin); Betreuung durch die Gerda Henkel Stiftung: B. Ruhardt. Finanzierung: Gerda Henkel Stiftung und ÖAI

Waren, Typen und Fabrikate: Ein Beitrag aus Oberägypten zum Levantine Ceramics Project

Aufbauend auf der Harmonisierung der hausinternen Datenbanken und der Erstellung einer deutsch-englisch Terminologiedatenbank, die 2017 fertiggestellt wurde, stand 2018 der Datenaufbau der Keramikdaten aus Elephantine und Syene im Vordergrund. Zuerst galt es, die bestehenden Daten in der Datenbank des Levantine Ceramics Project (LCP; <www.levantineceramicsproject.org>) mit den ÖAI-Daten abzugleichen. Im Bereich Petro-fabrics war es in Kooperation mit A. Berlin (Boston University) und M. Ownby möglich, die petrografischen Beschreibungen ägyptischer Fabrikate maßgeblich auf Grundlage der Dissertation von L. Betina (vorm. Peloschek) zu erweitern. Durch den Upload der petrografischen Samples aus Syene und Elephantine wurde die Datenmenge petrografischer Datensätze von ägyptischem Material von bislang 4 auf 120 Proben erweitert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind in der LCP-Datenbank zu Ägypten nur Dünnschliffphotos des ÖAI-Materials frei verfügbar und stellen somit eine einzigartige Vergleichsgrundlage für die Identifizierung ägyptischer Fabrikate dar.

Die Verfeinerung der petrografischen Gruppen im LCP machte in einem nächsten Schritt die Überarbeitung der Warengruppen notwendig, wobei dem ÖAI vom wissenschaftlichen LCP-Komitee die Verantwortung über das ägyptische Material im LCP überlassen wurde. In Absprache mit weiteren am LCP Mitwirkenden wurden die im LCP verfügbaren Warengruppen komplett überarbeitet. Notwendig war es, alle Warenbeschreibungen kritisch zu begutachten, wobei sich durch die petrografischen Analysen des ÖAI herausgestellt hat, dass manche Warengruppen neu definiert werden mussten, weshalb manche Warengruppen geteilt, manche

zusammengefügt, einige wenige aufgrund mangelnder Informationen eliminiert und teilweise auch neu erstellt werden mussten. Zusätzlich zur Überarbeitung der Warengattung wurden die Datensätze mit den Ergebnissen der petrografischen Analysen und keramischen Bearbeitung des ÖAI-Materials ergänzt. Insbesondere die Verbindung von Warengattungen und petrografischen Analysen hat zu einer solideren Datengrundlage und verbesserten Ausgangslage für zukünftige Keramikprojekte in Ägypten geführt.

Der Upload der einzelnen Keramikstücke stellt den letzten und umfangreichsten Arbeitsschritt dar und ist noch nicht abgeschlossen. Prioritär wurden alle Stücke eingegeben, die für die Angabe petrografischer Informationen notwendig waren, danach wurde mit der Eingabe aller Stücke von diagnostischem Wert begonnen. Bislang wurden alle für das Projekt relevanten diagnostischen Stücke, samt Fotos und digitalisierten Zeichnungen, aus Syene hochgeladen (1.378 Einträge). Die Informationen zu den Stücken aus Elephantine wurden bereits eingegeben (1.044 Einträge), die zugehörigen Fotos und Zeichnungen werden 2019 folgen. Mit den Datensätzen des ÖAI hat sich die Datenmenge zu Ägypten im LCP um 83 % erhöht (von 482 auf 2.904 Einträge).

Die Mitwirkung am LCP und öffentliche Präsentation der Daten in einem einheitlichen System hat bereits jetzt weitreichende Folgen, da es zu einer verstärkten Kommunikation und dem Austausch in der Keramikforschung gekommen ist. Die Wahrnehmung österreichischer Forschungsergebnisse konnte somit positiv verstärkt und weiter ausgebaut werden und wird jetzt bereits als Grundlage für zumindest ein weiteres Projekt an der Universität Heidelberg genutzt.

Durch die terminologische Vorarbeit für das LCP-Projekt wurde N. High-Steskal mit der Unterstützung von L. Rembart auch in das internationale Kooperationsprojekt »Kerameikos« <<http://kerameikos.org/>> eingebunden, das von der American Numismatics Society und dem Beazley Archive in Oxford geleitet wird. Das Projekt hat die Erstellung einer Ontologie aller Keramikkonzepte zum Ziel, um im Sinne von Linked Open Data Keramikdatenbanken besser vergleichbar und maschinenlesbar zu machen. Das ÖAI ist im Rahmen dieses Projekts für die deutsche Terminologie zuständig.

Projektleitung: S. Ladstätter; wissenschaftliche Bearbeitung: N. High-Steskal. Finanzierung: FWF ORD 69

RTI-Dome (Foto N. Gail)

Retrodigitalisierung des epigrafischen Archivs

Das Hauptaugenmerk lag auf der Herstellung von Digitalisaten der bestehenden Archivmaterialien. So wurden sämtliche Skizzenbücher, die teilweise bereits in digitaler Form vorlagen, nach für die Langzeitarchivierung gültigen Standards mit einem Zeutschel OS16000 Advanced Plus-System im Rahmen der Yes-We-Scan-Initiative gescannt.

Für die Aufnahme der Papier- und Latexabklatsche wurde von der Organisationseinheit Fotografie gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der HTL St. Pölten in einem Citizen Science-Projekt mit dem ÖAI die erste vollautomatisierte RTI-Beleuchtungskuppel entwickelt: Reflection Transformation Imaging (RTI) ist ein computerbasiertes fotografisches Aufnahmeverfahren, um archäologische Objekte zu dokumentieren und eine interaktive Analyse der Artefakte zu ermöglichen. RTI-Aufnahmen werden von einer stationären Kameraposition aufgenommen, während Licht von variablen Beleuchtungspositionen

erhalten, um archäologische Objekte zu dokumentieren und eine interaktive Analyse der Artefakte zu ermöglichen. RTI-Aufnahmen werden von einer stationären Kameraposition aufgenommen, während Licht von variablen Beleuchtungspositionen